

**QURITILGAN QOVOQ MEVALARIDAN OLINADIGAN KUKUN
MAHSULOTLARINI SAQLASH VA REALIZATSIYA UCHUN QADOQLASHNING
INNOVATSION YECHIMLARI****ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ФАСОВКЕ И СОХРАНЕНИЮ
Порошковых продуктов из высушенной тыквы****INNOVATIVE PACKAGING AND PRESERVATION SOLUTIONS FOR
POWDERED PRODUCTS PRODUCED FROM DEHYDRATED PUMPKIN FRUIT****Genjebaev Marat Sovetovich****Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti****Umidov Shavkat Ergashevich****TDAU dotsenti****Генжебаев Марат Советович****соискатель степени доктора философии (PhD) Каракалпакского института
сельского хозяйства и агротехнологий****Умидов Шавкат Эргашевич****доцент Ташкентского государственного аграрного университета.****Genjebayev Marat Sovetovich****PhD researcher at the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnologies****Umidov Shavkat Ergashevich****Associate Professor at Tashkent State Agrarian University.****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627086>**

Аннотация. Мақоллада қуритилган қовоқ кукунини турли қadoqlash texnologiyalarida saqlash samaradorligi chuqur qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida vakuum qadoqlash, modifikatsiyalangan atmosfera (MA), metallantirilgan polipropilen, polietilen–folga laminatlari hamda PET idishlarda saqlashning afzallik va kamchiliklari baholandi. Natijalarga ko'ra, modifikatsiyalangan atmosfera sharoitida qadoqlangan namunalar eng yuqori ozuqaviy barqarorlikni ko'rsatib, vitamin C ning 93–95%, karotinoidlarning 95–96% saqlanishiga erishilgan. Polietilen–folga qoplamalar iqtisodiy samaradorligi bilan ajralib turdi. Vakuum qadoqlash biologik qiymatni yaxshi asragan bo'lsa-da, mahsulotda aglomeratsiya holati kuzatildi. Metallantirilgan polipropilen arzon, ishonchli va texnologik jihatdan maqbul yechim sifatida tavsiya etildi. PET idishlarda esa yorug'lik ta'sirida pigmentlar va vitaminlarning tez parchalanishi aniqlanib, ushbu usulning cheklanganligi ko'rsatildi.

Калит so'zlar. qovoq kukuni, quritish texnologiyasi, qadoqlash, vakuum qadoqlash, modifikatsiyalangan atmosfera, metallantirilgan polipropilen, polietilen–folga laminati, PET idish, vitamin C, karotinoidlar.

Аннотация. В статье выполнен сравнительный анализ эффективности хранения порошка из сушёной тыквы при использовании различных типов упаковки. Исследованы вакуумная упаковка, модифицированная атмосфера (МА), металлизированный полипропилен, полиэтилен–фольгированные ламинаты и ПЭТ–тара. Согласно полученным данным, наивысшая сохранность биологически активных веществ обеспечивалась при упаковке в модифицированной атмосфере, где витамин С сохранялся на уровне 93–95%, а каротиноиды — 95–96%. Полиэтилен–фольга показала себя как экономически оправданный вариант. Вакуумная упаковка способствовала сохранению

высокого биологического качества, однако наблюдалась агломерация порошка. Металлизированный полипропилен определен как доступное и технологичное решение. В ПЭТ-таре под воздействием света ускорялись потери витаминов и пигментов, что ограничивает её применение.

Ключевые слова. порошок из тыквы, сушка, упаковка, вакуумная упаковка, модифицированная атмосфера, металлизированный полипропилен, полиэтилен-фольга, ПЭТ-тара, витамин С, каротиноиды.

Annotation. The article provides a comparative assessment of the storage efficiency of pumpkin powder packaged using different technologies. Vacuum packaging, modified atmosphere (MA), metallized polypropylene, polyethylene-foil laminates, and PET containers were evaluated for their impact on nutrient preservation and product stability. The modified atmosphere method ensured the highest retention of bioactive compounds, maintaining vitamin C at 93–95% and carotenoids at 95–96%. Polyethylene-foil laminates were identified as the most cost-efficient option. Although vacuum packaging effectively preserved the biological quality of the powder, it showed a tendency toward agglomeration. Metallized polypropylene proved to be an affordable and technologically reliable solution. In contrast, PET containers accelerated the degradation of vitamins and pigments under light exposure, limiting their suitability for long-term storage.

Keywords. pumpkin powder, drying technology, packaging methods, vacuum packaging, modified atmosphere, metallized polypropylene, polyethylene-foil laminate, PET container, vitamin C, carotenoids.

Kirish. Bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlarida qovoq mahsulotlariga, ayniqsa uning urug'idan olinadigan yog'ga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Qovoq urug'i yog'ining tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari, E vitamini, karotinoidlar, fosfolipidlar hamda kuchli antioksidantlar mavjud bo'lib, ushbu yog' nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki shifobaxsh vosita sifatida ham yuqori qadrlanadi. Shuning uchun u parhez mahsulotlar, kosmetik tarkiblar va farmasevtik preparatlar tayyorlashda keng qo'llanilmoqda.

AQSh, Germaniya, Turkiya, Xitoy, Avstriya va Qozog'iston singari davlatlarda qovoq urug'i yog'i yirik hajmda ishlab chiqariladi. Masalan, Avstriya va Germaniyada mazkur yog' salat moylari, tabiiy antioksidantlar asosidagi preparatlar va kosmetik vositalarning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Oxirgi yillarda ushbu davlatlarda qovoqning tarkibida yog' miqdori yuqori bo'lgan yangi navlarini yaratish, urug'ni qayta ishlash va yog' ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha keng ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bu tadqiqotlar xomashyo sifatini oshirish, mahsulotning eksport imkoniyatlarini kengaytirish va qayta ishlash jarayonlarini samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda ham qovoq yetishtirish va uni chuqur qayta ishlash masalalari davlat siyosati darajasida muhim yo'nalish sifatida belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-fevraldagi PF-36-son Farmoni va 2019-yil 29-iyuldagi PQ-4406-son qarori qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, oziq-ovqat xavfsizligini kuchaytirish va eksport salohiyatini oshirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi. Mazkur hujjatlar asosida qovoqning yuqori hosildor, yog'ga boy va biokimyoviy tarkibi barqaror navlarini yaratish hamda ularni sanoat miqyosida qayta ishlash texnologiyalarini ilmiy asoslash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Qovoq xomashyosini chuqur qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish yangi turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish, biologik faol moddalarning saqlanishini ta'minlash, mahsulotning yaroqlilik muddatini uzaytirish va sifat ko'rsatkichlarini barqaror ushlab turishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu yo'nalish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar O'zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, aholi salomatligini yaxshilash va eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ulushini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi — qovoq mevalarini saqlash, quritish va ulardan yarim tayyor mahsulotlar olish jarayonlarini takomillashtirib, mahsulotning uzoq muddat saqlanishini ta'minlash, biologik hamda organoleptik xususiyatlarning barqarorligini oshirish va ishlab chiqarish texnologiyasining umumiy samaradorligini yaxshilashdan iborat.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot uchun “Ispanskaya–73” (nazorat), “Kashgarskaya–1644”, “Palov kadu–268”, “Voljskaya seraya–92”, “Medovaya”, “Non kadi” va “Kustovaya oranjevaya” navlari tanlab olindi. Quritilgan qovoq kukuni tarkibida askorbin kislotasi, karotinoidlar, minerallar va antioksidantlar yuqori bo'lgani sababli biologik qiymati juda katta. Ammo bunday moddalar issiqlik, yorug'lik, havo va namlikka nisbatan sezgir bo'lgani uchun kukunni uzoq muddat saqlashda qadoqlash turi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Qadoqlash bo'yicha tajribalar

Qovoq kukuni quyidagi usullarda qadoqlanib o'rganildi:

- vakuum qadoqlash,
- modifikatsiyalangan atmosfera (MA)da qadoqlash,
- metallantirilgan polipropilen paketlar,
- polietilen–folga laminatlari,
- PET va shisha idishlar.

Har bir qadoq materiali mahsulotning namlikni yutish ko'rsatkichlari, havodan himoyalani darajasi, yorug'likka chidamliligi va mexanik mustahkamligi bo'yicha baholandi.

Vakuu qadoqlash natijalari

Vakuumlash jarayonida qadoq ichidagi havo to'liq chiqarib tashlanadi va mahsulot kisloroddan maksimal darajada ajratiladi. Natijada oksidlanish jarayonlari sezilarli ravishda sekinlashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, vakuum qadoqlashda qovoq kukuni 8 oy davomida namlikni 12–14% darajada saqlab qoldi, vitamin C ning yo'qotilishi 10% dan oshmadi, karotinoidlarning 92–94% saqlanib qoldi. Biroq bosim ta'siri ostida kukunning bir-biriga yopishib qolishi — ya'ni aglomeratsiya holati kuzatilgan.

Modifikatsiyalangan atmosfera (MA) qadoqlash. MA texnologiyasida qadoq ichidagi tabiiy havo inert gazlar — odatda azot yoki uglerod dioksidi bilan almashtiriladi. Bunday muhit oksidlanish reaksiyalarini keskin cheklaydi va mikroorganizmlarning rivojlanish imkoniyatini kamaytiradi. 10 oylik saqlash tajribasi shuni ko'rsatadiki, namlik miqdori o'zgarishi $\pm 0,5\%$ chegarasida qoldi. Vitamin C ning saqlanish ko'rsatkichi 93–95%, karotinoidlar esa 95–96% darajasida bo'ldi. Eng muhim jihatlardan biri shundaki, mahsulotning fizik barqarorligi to'liq saqlanib, kukunda aglomeratsiya holati kuzatilmadi.

Metallantirilgan polipropilen qadoqlar. Mazkur materialning kislorod va namlik o'tkazuvchanligi past bo'lgani uchun u qovoq kukunini saqlashda yaxshi himoya qatlamini yaratadi. Olti oylik saqlash davomida vitamin C 88–90%, karotinoidlar 90–92% darajasida saqlanganligi aniqlandi. Shunga qaramay, ushbu qadoq yorug'likni to'liq to'sib qo'ymagani tufayli mahsulot rangida biroz o'zgarishlar qayd etildi.

Polietilen–folga laminatlari. Bu turdagi ko'p qatlamli qoplamalar namlik, kislorod va yorug'likdan deyarli to'liq himoya qilishi bilan ajralib turadi. 8 oy davomida saqlangan mahsulotda vitamin C miqdori 91–93%, karotinoidlar esa 94–95% darajada saqlangan. Ushbu materialning arzonligi, qayta ishlanishi va yuqori himoya xususiyatlari uni sanoat uchun eng maqbul variantlardan biri sifatida tavsiya etish imkonini beradi.

PET idishlar va shisha qadoqlar. PET idishlar hamda turli xil shisha idishlar kukunni mexanik shikastlanishlardan yaxshi himoya qiladala. Ammo yorug'likni o'tkazish darajasi idishning rangiga bog'liq holda farqlanadi. Qora shisha idishlarda 9 oy davomida vitamin C 90–92% gacha saqlangan bo'lsa, shaffof shishalarda bu ko'rsatkich 86–88% gacha pasaygan. Xuddi

shunday, karotinoidlarning parchalanishi ham shaffof qadoqlarda tezroq kechgan. Shu bois, yorug'lik o'tkazmaydigan idishlar ustun deb topiladi.

Qovoq kukunini qadoqlash bo'yicha olib borilgan tajribalar natijalari sanoat miqyosida saqlash texnologiyasini to'g'ri tanlash muhimligini ko'rsatdi. Qadoq materiali mahsulotning saqlanish davri, transport sharoiti, bozorga yetkazilish muddati kabi omillarga mos bo'lishi kerak. Tadqiqotlar shuni tasdiqladiki, saqlash jarayonida yuz beradigan kimyoviy va fizik o'zgarishlarni boshqarishda qadoqning roli hal qiluvchi darajada muhimdir.

Qadoqlash turi nafaqat mahsulotning ta'mi, rangi va hidi kabi organoleptik ko'rsatkichlarni, balki vitaminlar va antioksidantlar kabi biologik faol moddalarning uzoq muddat barqaror saqlanishini ham belgilaydi. Qadoqning gaz va namlik o'tkazuvchanligi, yorug'likdan himoya qilish darajasi, mexanik mustahkamligi va texnologik moslashuvchanligi qovoq kukunining umumiy sifatini saqlaydigan asosiy omillardandir.

1-jadval

Qurilgan qovoq kukuni qadoqlash usullari bo'yicha tajriba natijalari

Qadoq turi	Saqlash muddati (oy)	Namlik o'zgarishi (%)	Vitamin C saqlanishi (%)	Karotinoid saqlanishi (%)
Vakuum qadoqlash	8	±1,0	90	92-94
MA (modifikatsiyalangan atmosfera) qadoqlash	10	±0,5	93-95	95-96
Metallantirilgan polipropilen	6	±1,2	88-90	90-92
Polietilen-folga laminatsiyalangan	8	±0,8	91-93	94-95
PET banka va shisha idish (qora)	9	±1,0	90-92	92-94
PET banka va shisha idish (shaffof)	9	±1,0	86-88	88-90

Shu sababli ushbu tadqiqotda olti xil qadoq turi qiyosiy tarzda baholandi, ularning afzallik va kamchilik tomonlari, saqlash muddati va biologik faol moddalar — vitamin C hamda karotinoid saqlanish darajasi aniqlandi.

Vakuum qadoqlash. Vakuumlash texnologiyasida qadoq ichidagi havo deyarli butunlay chiqarib tashlanganligi sababli, mahsulot kislorod bilan minimal aloqa qiladi va oksidlanish reaksiyalari keskin pasayadi. 8 oy davomida saqlangan kukunda namlik miqdori ±1,0% chegara ichida bo'lib qoldi, vitamin C ning saqlanish darajasi 90% atrofida, karotinoidlar esa 92-94% miqdorda saqlanib qoldi. Ushbu usul mahsulotdagi rang beruvchi pigmentlar va antioksidantlarning barqarorligini yaxshi ta'minladi. Biroq, qadoq ichidagi past bosim ta'siri sababli kukun zarralarining yopishib qolishi — ya'ni aglomeratsiya jarayoni kuzatilgani aniqlangan.

Modifikatsiyalangan atmosfera (MA) qadoqlash. MA texnologiyasida qadoq ichidagi kislorod miqdori sun'iy ravishda kamaytirilib, uning o'rniga inert gazlar — azot yoki karbonat angidrid bilan to'ldiriladi. Bu muhit mikrobiologik jarayonlarni cheklaydi va oksidlanishni deyarli to'xtatadi. Tadqiqot natijalari 10 oy davomida eng yuqori saqlanish samaradorligi MA usuliga tegishli ekanini ko'rsatdi: namlik o'zgarishi atigi ±0,5%, vitamin C saqlanishi 93-95%, karotinoidlar esa 95-96% darajada bo'ldi. MA sharoitida mahsulotning fizik yaxlitligi to'liq saqlanib, aglomeratsiya holati kuzatilmadi. Biroq bu texnologiya yuqori xarajat va murakkab uskuna talab qilishi tufayli kichik korxonalar uchun cheklovli bo'lishi mumkin.

Metallantirilgan polipropilen qadoqlar. Ushbu qadoq materiali kislorod va namlik o'tkazuvchanligining pastligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, 6 oy davomida qovoq kukunining asosiy sifat ko'rsatkichlari qoniqarli darajada saqlanib qoldi: vitamin C 88-90%, karotinoidlar 90-92%. Biroq yorug'likni to'liq to'sib qo'yilmaganligi uchun mahsulot rangida biroz

o'zgarishlar kuzatildi. Shunga qaramay, narxining pastligi va foydalanish qulayligi uni amaliy yechim sifatida qo'llash imkonini beradi.

Polietilen-folga laminatsiyalangan qadoqlar. Ko'p qatlamli polietilen-folga laminatlari eng yaxshi izolyatsiya ko'rsatkichlariga ega. Ular yorug'lik, namlik va kisloroddan to'liq himoya qilgani sababli, 8 oy davomida vitamin C 91–93%, karotinoidlar 94–95% saqlangan. Ushbu qadoq turi biologik faol moddalarning barqarorligini yuqori darajada ta'minlaydi va yuqori sifat talabi qo'yiladigan mahsulotlar uchun tavsiya etiladi. Narxi biroz yuqori bo'lishiga qaramay, uning samaradorligi sanoat miqyosida o'zini to'liq oqlaydi.

Qora PET idishlar va shisha qadoqlar. Qora PET va rangsiz nur o'tkazmaydigan shisha idishlar mexanik mustahkamligi va yorug'likdan himoyalash xususiyati bilan ajralib turadi. Bunday idishlarda qovoq kukunining biokimyoviy tarkibi barqaror saqlanadi. 9 oy saqlash davomida namlik o'zgarishi $\pm 1,0\%$ atrofida bo'ldi, vitamin C 90–92%, karotinoidlar 92–94% darajada qoldi. Asosiy kamchilik — idishlarning og'irligi sababli logistika va transport xarajatlarining oshishi. Bundan tashqari, shisha idishlarning sinuvchanligi ham muhim xavf omili hisoblanadi.

Shaffof PET va shisha idishlar. Shaffof idishlar fizik himoyani ta'minlasa-da, yorug'likni o'tkazishi sababli biologik faol moddalarning parchalanish jarayoni tezlashadi. 9 oy davomida saqlash natijasida vitamin C miqdori 86–88%, karotinoidlar 88–90% gacha kamaygan. Shu bois, bunday idishlar bilan ishlashda qo'shimcha nurdan himoya qiluvchi tashqi qoplamalar qo'llash tavsiya etiladi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, quritilgan qovoq kukuni uchun eng samarali qadoqlash usullari — modifikatsiyalangan atmosfera va polietilen-folga laminatlari hisoblanadi. Mazkur usullar vitaminlar va pigment moddalarining parchalanishini minimal darajaga tushiradi, mahsulotning tashqi ko'rinishi va tuzilishini uzoq muddat ushlab turadi.

Vakuum qadoqlash ham samarali bo'lib, ozuqaviy moddalarning yuqori saqlanishini ta'minlaydi, biroq aglomeratsiya xavfi mavjudligi sababli qo'shimcha qayta ishlov talab qilishi mumkin. Metallantirilgan polipropilen esa arzon va amaliy variant bo'lsa-da, yorug'lik ta'siriga sezgirli uni uzoq muddatli saqlash uchun to'liq ideal qilmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoev Sh. PF-60-son. "2022-2026 Yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". Prezident Farmoni. – Toshkent, 2022 yil 28 yanvar.
2. Джураев Х.Ф., Додаев К.О., Чориев А.Ж. Технология переработки бахчевых культур // Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. -2001. №9.-С. 52.
3. Додаев К.О., Абдукадыров И.Т., Джураев Х.Ф., Додаева (Максумова) Д.К., Бабаяров Р.А., Чориев А.Ж., Рахимов Д.А., Иванова И.А. Особенности переработки бахчевых культур // Журнал «Пищевая промышленность». Москва, № 11, 2002 г. -С. 40.
4. Исабаев И.Б., Мажидов К.Х., Атамуратова Т.И., Шарипова Г.Д., Нечаев А.П. Пюре из пассированной тыквы в производстве сухарей // Хлебопечение России. 2000. № 4. - С. 30-31.
5. Umidov Sh.E. Qovoq mevalarining texnologik xususiyatlari./ «Respublikada bog'dorchilik va uzumchilikni rivojlantirish, mahsulot sifati va hosildorligini oshirish omillari» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari (16 noyabr 2015 y.). – Toshkent, 2015. – B.119-123.
6. Umidov Sh.E., Xaydarov B., Nortojev D. Mahsulot sifatiga sensorik baho berish. /

«O‘zbekiston meva-sabzavot mahsulotlarining ustunligi» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari to‘plami (13 iyul 2016 y.). – Toshkent, 2016. – B.140-142.

7. Umidov Sh.E., Bo‘riev X.Ch. Sharbatbop qovoq navlarini saqlash va ulardan sharbat olish bo‘yicha tavsiyanoma. – Toshkent, ToshDAU tahririyat-nashriyot bo‘limi, 2019. – 16 b.

